

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INSHO VA UNING AHAMIYATI HAQIDA

Sirmanova Venera Aytmuratovna

Xushvaqova Guliston Shonazarovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524429>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda insho muammolari borasida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ilm-fan yutuqlari, ilg'or texnologiyalardan foydalanish, mustaqil fikrlashga o'rgatish.

ОБ СОЧЕТЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о задачах сочинения в начальных классах.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, научные достижения, использование передовых технологий, обучение самостоятельному мышлению.

ABOUT THE ESSAY AND ITS SIGNIFICANCE IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article provides information on essay problems in primary education.

Key words: New Uzbekistan, scientific achievements, use of advanced technologies, teaching independent thinking.

Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv – vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

Yangi O'zbekiston sharoitida Uchinchi Renessansni to'liq barpo etish va bunda boshlang'ich ta'lim ham yuksak talablarga mos bo'lishi talablari qo'yildi. Chunki "boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'limning tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy vazifasi 1-4-sinf o'quvchilariga bilim berish, ularni tarbiyalash va ko'nikmalarini shakllantirish masalalarini qamrab oladi hamda unda ta'lim oluvchilarning aqliy, ma'naviy hamda jismoniy kamol toptirishning ilk bosqichini" amalga oshiriladi.

Bunda boshlang'ich ta'limning quyidagi xususiyatlariga e'tibor berish kerak: a) umumiy o'rta ta'limning ilk bosqichi- bu o'quvchi shaxsini bilim, ko'nikma va malaka olamiga olib kirishdir. Maktabgacha ta'lim bosqichi bolani maktabga tayyorlaydi, boshlang'ich ta'lim esa uni bevosita ta'lim va tarbiya jarayoniga olib kiradi; b) aqliy shakllantirish – bu bilim vositasida bolaning oilada va maktabgacha ta'lim muassasida olgan aqliy ko'nikmasini rivojlantirishdir; v) ma'naviy o'stirish – bu 7-11 o'quvchilarning axloqiy va ruhiy sifatlarini maqsadli tarkib toptirishdir; g) jismoniy kamol toptirish – bu bola organizmini to'g'ri rivojlantirish va uni chiniqtirishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashning vositalari ko'p. Shu jihatdan boshlang'ich ta'limning vazifalarini amalga oshirish va uning samaradorligiga erishish vositalari ko'p. Ana shunday muhim vositalardan biri 1-4 sinf "Ona tili" darslarida yoziladigan insho va bayondir.

Insho - bu mavzuni o'quvchi mustaqil yoritadigan yozma ish turlaridan biridir. Pedagog olimlarning fikricha insho-shaxsni shakllantirishda foydali o'quv vositasi bo'lib, u o'quvchida his-hayajon uyg'otadi va uni aqliy mustaqillikka yo'naltiradi, fikrlashga, ko'rgan-kechirganlari hamda o'zlashtirganlarini baholashga, voqeahodisalar o'rtasidagi sabab-natija bog'lanishini topishga, ularni qiyoslashga va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Shu jihatdan insho so'zi arabcha bo'lib, "yaratish", "bino qilish" va "boshlash" ma'nolarini anglatadi. Insho aniq reja asosida yoziladi va u quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- o'quvchining his-hayojon tuyg'usini (emotsiyani) o'stirish; - o'quvchining aqlini (intelektni) rivojlantirish; - o'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish; - o'quvchining voqealik va hodisalarni baholash ko'nikmasini shakllantirish.

Shu ma'noda insho yozish mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarining hishayajon va aqliy tuyg'ularini o'stirish, ularni mustaqil fikrlash va baholashga o'rgatish bilan belgilanadi. Inshoning asosiy xususiyati uning ijodiy ishligidir.

Bayon - bu matnni o'qib yoki aytib berilganlar asosida yozib chiqiladigan yozma ish turlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning fikrlashlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur so'z ham arabcha bo'lib, "ifodalash", "yoritish" va "bildirish" ma'nolarini anglatadi hamda 2-sinf dan boshlab o'quvchilar bayon yozishga o'rgatiladi. Pedagog olimlarning fikricha, bayon yozishdan maqsad o'qilgan matnni butun detallari va bog'lanishlari bilan o'quvchilar yodida mustahkamlash, namunaviy matnning mazmuni va tilini o'zlashtirish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Shu ma'noda bayon yozma ishi quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- o'quvchining muayyan matnni tushuntirish ko'nikmasini shakllantirish; - o'quvchini tahlilga o'rgatish; - o'quvchining xotirasini mustahkamlash; - o'quvchining yozma nutqini tarkib toptirish. Zero, bayon yozish mazmunini boshlang'ich sinf o'quvchilarning muayyan matnni tushuntirish, xotirasini mustahkamlash, Tahlil qilish va yozma nutqini tarkib toptirish bilan belgilanadi. Bayon yozish ham ijodiy ish turlaridan biridir.

Bu yondashuv quyidagicha idrok etiladi:

1. His-tuyg'uni o'stirish. "Hissiyot"-bu shaxsning voqelikdagi narsa va hodisalarga, kishilarga hamda o'z-o'ziga munosabatlaridan kelib chiqadigan kechinmalaridir. Shu jihatdan Hissiyot (emotsiya) 7-11 yoshli o'quvchilar uchun muhim element bo'lib, uni to'g'ri o'stirish bilan ularga voqelik, odamlar, va o'zo'ziga nisbatan oqilona munosabatni shakllantirishga erishish mumkin. Insho va bayon o'quvchi shaxsidagi matn shu elementni o'stirishga ko'maklashuvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi.

2. Aqliy rivojlantirish(intellekt). "Aql"-inson miyasining dunyoni aks ettirish va shaxsning voqelikka bo'lgan munosabatlarini boshqarib turadigan faoliyati. Shu sababli 7-11 yoshli o'quvchilarning aqliy rivojlantirish va ularda aqliy qobiliyatni o'stirishda insho va bayon yozma shu turining ahamiyati kattadir. Bu ishni bajarish jarayoni o'quvchilar voqelikni tasavvur qiladi va unga bo'lgan munosabatini boshqarishni o'rganadi.

3. Mustaqil fikrlashga o'rgatish. "Fikrlash"- bu muayyan voqea-hodisa haqida ma'lum bir xulosaga kelish uchun mulohaza yuritish va o'ylashdir. Shu ma'noda insho va bayon o'qitish vositalari 7-11 yoshli o'quvchilarga mustaqil fikrlash ko'nikmasini talab darajasida shakllantirish imkonini beradi. Bunda "Mustaqil"sifati o'quvchilarning chuqur mulohaza yuritish va o'ylash vositasida voqelik (hodisa) to'g'risida to'g'ri xulosaga kelish ko'nikmasini anglatadi.

4. Matnni tushunishga o'rgatish. "Matn"- yozilgan asar, insho, nutq va darslikdagi o'quv materiallaridir. Shu jihatdan 7-11 yoshli o'quvchilarni aytib bergan biror matn yoki biror mavzuda insho va bayon yozish bilan ularning mazmunmohiyatini qanday tushunganliklarini namoyon qiladi. "O'qish" va "Ona tili" fanlarining darslari vositasida matnni yoki mavzuni tushunish ko'nikmasini egallaydi.

5. Xotirani mustahkamlash. "Xotira"-o'quvchining avval esda qoldiradigan voqea va hodisalarni takror idrok qilish orqali esga tushirish qobiliyati. Shu ma'noda Insho va Bayon yozma ishlarni voqea-hodisalarni idroklash va ularni eslash vositalaridan biridir. Bu bilan o'quvchilarda idrok va eslash orqali xotira mustahkamlanadi. Xotiraning shakllanishi bolada bilim, ko'nikma va malakaning tarkib topganligidan dalolat beradi.

6. Tahlilga o'rgatish. "Tahlil"- muayyan ob'ekt yoki voqea- hodisani har tomonlama o'rganish va chuqur tekshirishdir. Umumta'lim o'rta maktablarning 7-11 yoshli o'quvchilari biror matn yoki mavzuni o'rganish va tekshirish vositasi bilan Insho va Bayon yoziladi. Bu bilan ularda tahlil ko'nikmasi shakllanadi.

7. Yozma nutqni tarkib topdirish. "Yozma nutq"- bu fikrni yozma, matn vositasida bayon qilishdir. Shu jihatdan 7-11 yoshli o'quvchilar insho va Bayon yozish vositasida fikrni yozish orqali ifodalashni o'rganadi. Bu ko'nikma g'oyatda muhim bo'lib, yozma nutq shaxsning butun xayoti davomida muhim o'rin tutadi.

8. Baholashga o'rgatish. "Baholash"- o'quvchining ob'ekt, voqelik va hodisani bilim, ko'nikma hamda malaka asosida aniqlashdir. Insho va Bayon 7-11 yoshli o'quvchilarning baholash ko'nikmasini shakllantirishdagi muhim vositalardan biridir. Bunda sifat o'zgarish asosiy malaka hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mavlyanov A., va b.q. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2010 . -117 b
2. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007-y.
3. Buxarkina M., Mosiyeva V. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. – M., 2000.
4. Pedagogika atamalar lug'ati . Tuzuvchilar R.Djo'rayev, R. Safarova va boshqa – T.: "Fan" 2008.